

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PHILIPPINE E-JOURNALS

Baby Jane P. Kibtiani-Wahab, MST-Bio (CAR)

Instructor III
Department of Biology
College of Science and Mathematics
Mindanao State University-Sulu
DOI 10.5281/zenodo.20321967

Tahimik na Lason

- Mother Flying Dinosaur

Sa pagsikat ng araw, sa unang higop ng kape,
Sa munting isnak na tahimik na nginunguya sa labi,
Sa hapag ng tanghalian at gabing may katahimikan,
Plastik ang kasabay ng tao sa bawat galaw ng buhay.

Sa sipilyo, sa supot, sa bote at kubyertos,
Sa kinang ng convenience na tila ba'y walang kupas,
Ngunit bawat gamit nito'y may iniwang bakas,
Basurang dumarami, sa kalikasa'y lumalagas.

Ang iba'y inaanod sa dibdib ng karagatan,
Ang iba nama'y nililipad ng hanging sugatan,
At ang mumunting plastik na halos di nakikiita,
Ay lasong palihim na pumapasok sa hininga.

Sa dagat, akala ng isda'y pagkain ang plastik,
Kaya nilulon nila ang lasong mapang-akit;
Ngunit nang hulihin mo't ihain sa lamesang antik,
Kasama mong kinain ang panganib na tahimik.

Nasaan ngayon ang plastik na magaan at mura,
Nasa tiyan mo na, nasa dugo't paghinga,
Dumadaloy sa katawang dati'y malinis na,
Unti-unting sumisira sa buhay at hininga.

Saan nagsimula ang plastik?
Sa kamay ng tao.
Saan ito nauwi?
Sa katawan din ng tao.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Ang likha ng sangkatauhan,
Ay tila sumpang bumabalik sa pinagmulan.
Hindi man ito laging nakikita ng matang mapanglawan,
Ngunit ang takot ay tunay at andyan lamang,

Kaya ngayon, makinig po kayo,
Mag-isip bago gumamit ng plastik at itapon ito,
Magbawas, mag-recycle, huminto sa pag-abuso!
Sapagkat kapag ang mundo ang tuluyang sumigaw,

Tao rin ang luluha,
Tao rin ang malulunod sa baha,
Tao rin ang mawawasak,
Tao rin ang magdurusa nang walang ginhawa.